

Alcance de la práctica pedagógica para el desarrollo de la asignatura Didáctica de la Educación Física en la formación del profesional universitario

Scope of the Pedagogical Practice for the Development of the Didactic Subject of Physical Education in the Training of the University Professional

Any Oliveth Pereira Ramírez¹

Miguel Ángel Osuna Garzón²

Resumen

La formación en contextos universitarios es un proceso amplio que busca la preparación del ser humano para el campo profesional. Conforme a la práctica pedagógica, es indispensable cuestionar la formación como un espacio donde convergen saberes, lenguajes, impresiones y significados, para establecer su importancia. La presente investigación tiene por propósito comprender el alcance de la práctica pedagógica para el desarrollo de la asignatura «Didáctica de la Educación Física» en la formación del profesional universitario de la licenciatura en Educación mención Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Los Andes, Núcleo Valle del Mocotíes, ubicado en el municipio Tovar del estado Mérida, Venezuela. A tal fin se empleó la investigación cualitativa a través de la dialéctica hermenéutica. Se pudo corroborar que la asignatura sirve de guía y complementa otras materias, valorando el saber pedagógico y didáctico del docente y la importancia que tiene para el futuro profesional.

Palabras clave: práctica pedagógica, didáctica de la educación física, formación profesional universitaria.

Abstract

Training in university contexts is a comprehensive process that seeks the preparation of the human being for the professional field. According to pedagogical practice, it is essential to question formation as a space where knowledge, languages, impressions and meanings converge to establish their importance. The research purpose is to understand the scope of the pedagogical practice for the development of the subject "Didactics of physical education" in the training of the university professional of the bachelor's degree in education mentions Physical Education, Sports and Recreation of the University of Los Andes, "Valle del Mocotíes" campus located in the municipality Tovar of the state of Mérida, Venezuela. To this end, qualitative research was used through hermeneutic dialectics. It was corroborated that the subject serves as a guide and complements other subjects, assessing the pedagogical and didactic knowledge of the teacher and the importance it has for the professional future.

Keywords: pedagogical practice, didactics of physical education, university professional training.

¹ Universidad de Los Andes, Núcleo Valle del Mocotíes, Venezuela, 24661-584X mocotiesanypereira@gmail.com

² Universidad de Los Andes, Núcleo Valle del Mocotíes, Venezuela. miguelangelosuna@gmail.com

1. Introducción

La educación universitaria tiene una importante misión con la humanidad que consiste en generar un sujeto con habilidades, destrezas y competencias, en un área del conocimiento específica, para asumir retos en la sociedad; esto conforme a los programas académicos.

De esta manera, el docente universitario tiene diferentes formas de obtener el conocimiento: la práctica pedagógica, los procesos de investigación, el intercambio que hace con sus compañeros y los estudios que lleva a cabo en favor de su desarrollo humano y profesional.

Sin embargo, a lo largo de ese camino, pocos procesos existen que permitan cuestionar la práctica pedagógica en favor de la enseñanza como una de las actividades docentes. En consecuencia, la motivación de la presente investigación es adentrarse en el acto formador y descubrir el alcance que tiene la práctica pedagógica en la asignatura de Didáctica de la Educación Física, desde la mirada del estudiante, para conocer sus impresiones, fortalezas, debilidades y, de allí, generar posteriormente nuevos procesos que permitan una formación de calidad para el futuro profesional en la licenciatura de Educación, mención Educación Física, Deportes y Recreación en el Núcleo Universitario Valle del Mocotíes, ubicado en el municipio Tovar del estado Mérida en Venezuela.

En tal sentido se empleó la investigación cualitativa a través del tipo hermenéutico-dialéctico, con cuatro momentos importantes: (a) intención que anima al autor, (b) significado que tiene la acción para su autor, (c) función que la acción o conducta desempeña en la vida del autor y (d) nivel y condicionamiento ambiental y cultural.

A tal fin, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a estudiantes de la carrera mencionada previamente y se analizaron los datos a través de la categorización, estructuración, contrastación y teorización; los resultados obtenidos permitirán, en un futuro, construir un diseño curricular de la asignatura de Didáctica de la Educación Física, pensado en las necesidades formativas de los estudiantes.

2. Fundamentación teórica

Pedagogía como formación del ser humano. Las ciencias sociales y humanas han evolucionado a la par de la sociedad. Particularmente la pedagogía como disciplina científica, tiene sus propias finalidades e intereses ante la educación. A tal fin Flórez (2005) expresa lo siguiente:

...La pedagogía es una disciplina que estudia y propone estrategias para lograr la transición del niño, del estado natural al estado humano, hasta su mayoría de edad, como ser racional autoconsciente y libre.... (p. 12).

Así pues, la pedagogía es una disciplina que valora, comprende y describe todo lo vinculado a los actos que tienen que ver con la formación del ser humano, desde la niñez hasta una edad adulta. Todo con el firme propósito de hacerlo consciente, libre y responsable para su desarrollo en medio de una sociedad dinámica con factores particulares.

Educación universitaria y sus funciones. Las universidades permiten la profundización del conocimiento en campos diversos. Ciertamente, el docente universitario tiene una gran

responsabilidad, que es formar a cada generación para que aprenda habilidades, procesos, técnicas y destrezas para desarrollarse en distintas áreas que requiere la sociedad para su evolución. En este orden de ideas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (1996) indica lo siguiente:

Se atribuirían a la universidad cuatro funciones esenciales: (a) La preparación para la investigación y para la enseñanza, (b) La oferta de tipos de formación muy especializados y adaptados a las necesidades de la vida económica y social, (c) La apertura a todos para responder a los múltiples aspectos de lo que llamamos educación permanente... (d) La cooperación internacional... (p. 160)

Cabe añadir que el trabajo del docente universitario debe fundamentarse, según la cita, de varios procesos, entre ellos la investigación para lograr procesos didácticos basados en datos obtenidos producto del conocimiento de la realidad. Por lo tanto, el docente universitario debe permanecer haciendo investigación y así mejorar su *praxis*. En tal sentido, se requiere una universidad con un amplio abanico de opciones donde las ciencias puedan responder a todos los ámbitos necesarios en la sociedad postmoderna y finalmente generar procesos de intercambio con otras instituciones.

Práctica pedagógica universitaria. En el caso de los docentes universitarios, también desarrollan su práctica pedagógica, definida en palabras de Díaz (2004) como «la actividad que desarrollamos en las aulas, laboratorios u otros espacios, orientada por un currículo y que tiene como propósito la formación de nuestros alumnos»... (p. 9). Otra forma de decirlo sería que las prácticas pedagógicas tienen que ver con todas esas interacciones diarias que se suscitan en la administración y desarrollo curricular, siempre y cuando se busque la formación integral de los estudiantes, en este caso aquellos que se inician en una carrera profesional.

Saberes del docente. Detrás del proceso de formar a otros hay todo un pensamiento o saber que promueve las acciones de cada docente. En consecuencia, Zambrano (2007) describe lo siguiente:

El saber aparece, en su generalidad, como el resultado de una profunda relación que mantiene el sujeto con un objeto de conocimiento. Así, alguien que reflexiona lo que conoce alcanza un dominio sobre tal conocer... tal conocimiento es cambiante, precedero o inestable. (p. 228)

A tal fin, el saber en el docente universitario se va desarrollando como un proceso paulatino, devenido por el conjunto de reflexiones de su hacer, y surge en la dinámica con su actuar diario, que es formar a través de los procesos de enseñanza un área determinada. Asimismo, este conocimiento no es un proceso acabado, total; por el contrario, es flexible, puede ser modificado.

Saber pedagógico. Detrás de las actuaciones del docente como formador hay elementos que se suman para entender la educación como un proceso total. Conforme al saber pedagógico, Zambrano (2007) refiere lo siguiente:

...se comprende aquí como el conjunto de prácticas que un sujeto vive cuando está inmerso en una relación de enseñanza y aprendizaje. Es también la forma como un profesor explica las complejas relaciones que tienen lugar en el aula de clase... (p. 231).

De esta manera, cuando se habla del saber pedagógico, corresponde a todos esos momentos que subyacen al acto didáctico que conlleva a la formación del ser humano. De allí que el docente como formador, comprende y le asigna valor a su trabajo y puede explicar esas relaciones que surgen.

Saber didáctico. Ante todo, la didáctica es un espacio para el intercambio y construcción de conocimientos entre los estudiantes y el profesor, debido a que se lleva a cabo el desarrollo de los contenidos de una asignatura. Conforme al saber didáctico, Zambrano (ob.cit) expresa lo siguiente «...El saber didáctico es importante en el ejercicio docente porque les permite a los profesores avanzar en su formación. Los profesores, cuando están enseñando, dirigen su actividad a los aprendizajes de los estudiantes» (p. 236).

En virtud de ello, este saber facilita los puentes para construir los conocimientos, habilidades y destrezas que deben desarrollar los estudiantes conforme a las intenciones de una asignatura.

Formación del profesional universitario. La formación del futuro profesional universitario va a estar sustentada de acuerdo a la naturaleza de su carrera. Para efectos del desarrollo del futuro licenciado en Educación, mención Educación Física, Deportes y Recreación, es indispensable estudiarlo desde un enfoque que conlleve al análisis y reflexión sobre la importancia de esta área de aprendizaje contemplada en todos los niveles y modalidades del sistema educativo venezolano.

Ante este panorama, la formación del profesional en el pregrado se apoya en teorías y actividades prácticas para generar reflexiones al futuro profesional universitario. Al respecto, Díaz y Hernández (2010) contemplan lo siguiente «...la propuesta del práctico reflexivo se sustenta en una racionalidad práctica, donde la formación de los profesionales enfatiza la acción práctica, mediante la comprensión plena de la situación profesional donde se labora...» (p. 12)

En lo expresado previamente, hay estrategias que generan aprendizajes devenidos de una actitud reflexiva, favoreciendo la formación de los futuros profesionales. Estas acciones van dirigidas a poner al estudiante universitario en situaciones donde pueda desarrollar habilidades y destrezas conforme a su carrera.

3. Metodología

El presente estudio se desarrolló bajo el paradigma cualitativo debido a que busca rescatar la riqueza de la experiencia del ser humano, sus conocimientos, impresiones, reflexiones. Al respecto, Taylor y Bogdan (1987) la explica como «...se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos y las propias palabras de las personas, habladas

o escritas, y la conducta observable». (p. 20). De esta forma, es una mirada amplia, profunda e integral que se comprende desde sus actores.

Del mismo modo, se asumió como tipo de investigación dialéctica-hermenéutica la cual implica descubrir e interpretar los significados de la práctica pedagógica en la asignatura de Didáctica de la Educación Física y la importancia que tiene para la formación universitaria del profesional. Conforme al diseño, asumiendo los momentos descritos por Martínez (2006), son los siguientes: (a) intención que anima al autor, (b) significado que tiene la acción para su autor, (c) función que la acción o conducta desempeña en la vida del autor y (d) nivel y condicionamiento ambiental y cultural.

Igualmente, para recolectar la información se tomaron cinco (5) informantes claves, cuyos criterios de selección son los siguientes: (a) cumplió con la asignatura y está en los últimos semestres de la carrera y (b) desarrolló las prácticas profesionales o el servicio comunitario.

Tomando estas consideraciones, para preservar la identidad de los informantes se codificaron de acuerdo a iniciales de datos personales y edad. Por otra parte, entre los medios para obtener la información, se empleó como técnica la entrevista, y como instrumento una entrevista estructurada con trece (13) preguntas, las cuales fueron enviadas vía correo electrónico junto a una comunicación escrita y el programa de la asignatura de Didáctica de la Educación Física.

Finalmente, en las técnicas de análisis de datos, se tomó como referencia a Martínez (2006), quien plantea cuatro etapas: (a) categorización, (b) estructuración, (c) contrastación y (d) teorización. Posteriormente a estos procesos de análisis, se logró concluir sobre los hallazgos encontrados referentes al fenómeno de estudio.

4. Resultados

Conforme a las impresiones de los estudiantes, confirman que la Didáctica de la Educación Física como asignatura favorece la formación del estudiante universitario dentro de la carrera. Igualmente, la materia sirve de guía y orientación al momento de hacer las prácticas profesionales. De igual forma, complementa los conocimientos y aprendizajes de otras asignaturas, por ejemplo: Fundamentos científicos del deporte y Evaluación de la educación física.

Además, los contenidos de la asignatura son aplicables a escenarios educativos. Por otra parte, se evidenció que desde el saber pedagógico y didáctico de la docente de la materia, se logra enseñar al estudiante la importancia que tiene la planificación en el acto educativo. Este es uno de los objetivos centrales de la asignatura.

Particularmente, a los estudiantes de la asignatura de Didáctica de la Educación Física, les parecen de mayor interés las unidades I, II, IV y V. Igualmente, manifestaron que no era necesario eliminar unidades, más bien sumar una unidad sobre juegos, estrategias, actividades, para ser usadas en sus procesos de prácticas profesionales, sumando aún un carácter netamente práctico de la asignatura.

Uno de los aspectos que llama la atención es que se hace investigación cuando se consultan teóricos para el desarrollo de los temas. También se conduce a hacer procesos sencillos

de investigación en instituciones educativas, lo cual se cumple con lo expuesto previamente como una de las funciones de la educación universitaria.

Entre las características principales del proceso didáctico que desarrolla la docente en la asignatura es: metódica, predomina un lenguaje técnico, hay exigencia en la entrega de estrategias de aprendizaje por los estudiantes y la asignatura se sobrepone a las limitaciones propias del contexto formativo.

Asimismo, confirmaron que se cumple en su totalidad con los contenidos y objetivos de la materia. En otro orden de ideas, los estudiantes afirmaron que la docente es meticulosa y explica con detalle los temas de la asignatura. Por último, los informantes coinciden que en esta asignatura se realizan debates y reflexiones; de esta manera se construyen conocimientos.

Finalmente, los estudiantes aseveraron que las estrategias que se desarrollan más desde lo práctico son las que les favorecen para su formación integral como profesionales en la carrera de Educación Física, Deportes y Recreación.

5. Conclusiones

El campo de la pedagogía como disciplina en construcción es valioso, debido a que permite recontextualizar y recrear, desde la mirada de los estudiantes como seres activos, críticos y reflexivos, la práctica pedagógica como un acto formador.

En tal sentido, este proceso de investigación permitió comprender el alcance de la práctica pedagógica y, sobre todo, identificar la importancia que tiene para la formación de los estudiantes de la carrera de Educación Física.

Tomando como referencia lo expresado por los estudiantes y las exigencias de la universidad, se hace importante elaborar un modelo didáctico por competencias que esté adaptado a las necesidades epistemológicas, teóricas ontológicas y prácticas que demanda la formación universitaria del estudiante en educación física. Por último, se comprobó que la calidad académica debe iniciarse haciendo investigación desde la misma enseñanza, particularmente con los involucrados, asumiendo el acto pedagógico como un proceso que se cuestiona para mejorar la *praxis* del docente universitario.

6. Referencias bibliográficas

- Díaz B. A., F., & Hernández R., G. (2010). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una interpretación constructivista*. México: Mc Graw Hill.
- Díaz, Q., V. (2004). *Currículum, investigación y enseñanza*. San Cristóbal, Venezuela: Litoformas
- Flórez, R. (2005). *Pedagogía del Conocimiento*. (2.ª ed.). McGraw Hill: Colombia.
- Martínez M., M. (2006). *Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa*. (2.ª ed.). Trillas: México.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (1996). Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors. La educación encierra un tesoro. España: Grupo Santillana de Ediciones.
- Taylor, S. J., & Bogdan R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La Búsqueda de Significados*. Paidós
- Zambrano L., A. (2007). *Formación, experiencia y saber*. Cooperativa Editorial Magisterio.